

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/371409124>

統計多様体のフィッシャー計量は密度の平方根の内積が誘導する計量である。

Research Proposal · June 2023

DOI: 10.13140/RG.2.2.21064.29444

CITATIONS

0

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

36 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

SEE PROFILE

統計多様体のフィッシャー計量は 密度の平方根の内積が誘導する 計量（の4倍）である。

Fisher metric of statistical manifold
is (4 times) metric induced by inner product
of square root of density.

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

Ω を可測空間とする。このとき、前原稿の第2節により、 Ω 上の複素測度全体の集合 $CM(\Omega)$ は自然に複素 Hilbert 空間となっている。これから、さらに、 Ω 上の実測度全体の集合 $RM(\Omega)$ は実 Hilbert 空間となっていることが容易に確認できる。ところが、実は、統計多様体の Fisher 計量は「実 Hilbert 空間 $RM(\Omega)$ の内積」が誘導する計量（の4倍）であることが、次のように確認できる。

$\varepsilon > 0$ とする。 μ を Ω 上の測度とし、 $\{p_t\}_{t \in (-\varepsilon, +\varepsilon)}$ を Ω 上の非負値可測関数の族とする。さらに、写像

$$t \mapsto \sqrt{p_t}$$

が $L^2(\mu)$ 値の C^1 級写像であるとする。このとき、接ベクトル

$$\frac{dp_t}{dt} \quad \left(=: 2\sqrt{p_t} \frac{d\sqrt{p_t}}{dt} \right) \in L^1(\mu)$$

の Fisher 計量（の形式的な表示式）は

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \left| \frac{d \log p_t}{dt} \right|^2 p_t d\mu &= \int_{\Omega} \left| \frac{dp_t}{p_t} \right|^2 p_t d\mu = 4 \int_{\Omega} \left| \frac{d\sqrt{p_t}}{dt} \right|^2 d\mu \\ &= 4 \left\| \left\| \frac{d\sqrt{p_t}}{dt} \right\| \frac{d\sqrt{p_t}}{dt} \right\|_{RM(\Omega)}^2 = 4 \left\| \frac{d(p_t d\mu)}{dt} \right\|_{RM(\Omega)}^2 \end{aligned}$$

となる。以上により、Fisher 計量の厳密な（一つの）定義が与えられた。

Self-adjoint Laplace operator with translation invariance on infinite-dimensional space

<https://www.researchgate.net/publication/371006617>